

Tempérament des populations d'arbres et vestiges des sous-sols : indicateurs de perturbations des peuplements forestiers anciens de la région forestière de Yoko dans la Province de la Tshopo (RD. Congo)

Mbayu F.¹, Ilunga C.^{1,2}, Nshimba H.³ et Tambwe E.⁴

- (1) Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, Université de Kisangani, RD Congo / e-mail : faustinmml@gmail.com
(2) Faculté des Sciences Agronomiques et Environnementales, Université de l'Uélé, RD Congo
(3) Faculté des Sciences, Université de Kisangani, RD Congo
(4) Institut Supérieur des Sciences Agronomiques de Bengamisa, RD Congo

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7114254>

Résumé

Les forêts anciennes de la région de Yoko en République Démocratique du Congo portent des vestiges de perturbation. Par endroit, il s'observe des peuplements à Marantaceae sur des étendues parfois larges. Pour plusieurs auteurs, ces peuplements sont des indicateurs d'une recolonisation des forêts perturbées.

Cette étude vérifie les causes et la période probable des perturbations de ces peuplements en étudiant les indicateurs biologiques, par l'analyse de tempérament du groupement fonctionnel biologique de la strate arborescente et des indicateurs non-biologiques, par l'étude anthracologique et la datation au ¹⁴C des vestiges du sous-sol. En effet, deux sites ont été retenus : les peuplements à Marantaceae de la réserve forestière de Yoko et les peuplements à Marantaceae de Biaro. Dans chaque site, 16 parcelles de 50 m x 50 m et 6 fosses de 1 m x 1 m x 1 m ont été établies. Un inventaire systématique des populations d'arbres (DHP ≥ 10 cm) ont été réalisés dans toutes les parcelles et la récolte des vestiges du sous-

sol (charbons de bois fossiles et céramique) étaient faite à chaque 10 cm de profondeur dans toutes les fosses.

Après analyse des tempéraments des populations d'arbres par l'Indice de Pionnier, l'étude anatomique et l'identification botanique des charbons de bois fossiles, la description et le calibrage de la céramique et la datation ¹⁴C de quelques fragments de charbons de bois fossiles, les résultats ont montré que : (i) ces zones se repeuplent avec d'importantes proportions d'arbres pionniers héliophiles et non-pionniers héliophiles (ii) Leurs sous-sols regorgent des vestiges de charbons de bois et de la céramique. (iii) La datation au ¹⁴C des charbons indique des perturbations entre le 11^e et le 2^e siècle cal.BP. Les charbons des bois et la céramique recueillis dans les sous-sols sont des indicateurs inertes qui témoignent de la présence humaine dans les temps passés dans ces milieux et les populations d'arbres pionniers et non pionniers héliophiles sont des indicateurs biologiques qui recolonisent les forêts de la région.

Mots clés : Tempérament, vestiges, Marantaceae, indicateurs, perturbation, forêts anciennes, Yoko et RD. Congo

Abstract

Old growth forests in the Yoko area in the Democratic Republic of Congo show evidence of disturbance. In some places, Marantaceae stands can be found over large areas. For many authors, these stands are indicators of recolonization of disturbed forests. The present study verifies the causes and probable period of disturbance of these stands by studying biological indicators, by temperament analysis of the biological functional grouping of the tree

stratum and non-biological indicators, by anthracological study and ¹⁴C dating of the subsoil remains. Two sites were selected: the Marantaceae stands of Yoko Forest Reserve and the Marantaceae stands of Biaro. In each site, 16 plots of 50 m x 50 m and 6 pits of 1 m x 1 m x 1 m were established. A systematic inventory of tree populations (DBH ≥ 10 cm) was conducted in all plots and subsoil remains (fossil charcoal and ceramics) were collected at every 10 cm depth

in all pits. After analysis of tree population temperaments by the Pioneer Index, anatomical study and botanical identification of fossil charcoal, description and sizing of ceramics, and ^{14}C dating of some fossil charcoal fragments, the results showed that (i). these areas were repopulating with significant proportions of heliophilic pioneer and non-pioneer trees; (ii) their subsoils abound with charcoal

and ceramic remains; (iii) the ^{14}C dating of the charcoals indicated disturbances between the 11th and 2nd centuries cal BP. The charcoal and ceramics collected in the subsoils are inert indicators that testify of the human presence in past times in these environments and the populations of pioneer and non-pioneer heliophilic trees are biological indicators that have recolonized the forests of the region.

Keywords : *Temperament, remains, Marantaceae, indicators, disturbance, old growth forest, Yoko and DR.Congo*

1. Introduction

Les forêts anciennes de la région de Yoko en République Démocratique du Congo portent les vestiges de perturbation. En effet, les peuplements denses à Marantaceae y sont ponctuellement visibles sur des étendues importantes et par endroits. Pour plusieurs auteurs, ces peuplements sont des indicateurs d'une recolonisation des peuplements perturbés (Maley, 1997, 2003 ; Bruguère et al., 2000 ; Vand Weghe, 2004 ; Gillet et Doucet 2013 ; Mbayu et al., 2016). Par ailleurs, aux côtés de ces peuplements, il s'observe également d'importantes autres étendues des herbacées de Gingiberaceae, de Commelinaceae ainsi que certaines espèces pionnières cicatricielles comme des peuplements à *Pericopsiselata* (Harms) Meeuwen.

Une bonne littérature s'est intéressée à la perturbation des peuplements forestiers dans le Bassin du Congo généralement par des études anthracologiques et palynologiques au travers de vestiges (les charbons de bois fossiles, la céramique, les noyaux de palmistes, les pollens, etc.), recueillis dans les sous-sols de ce massif forestier. Ces études ont démontré que, par endroit, certains peuplements anciens de la région auraient connu des perturbations au cours des siècles passés (Hubau et al., 2012 ; Gillet et Doucet 2013 ; Mbayu et al., 2016).

Cette étude s'intéresse aux peuplements forestiers de la réserve forestière de Yoko et ses environs et plus particulièrement dans les forêts à Marantaceae qui en sont les premiers indicateurs visibles qui augurent des perturbations. Cependant, la réserve forestière de Yoko recouvre, depuis plus d'un demi-siècle, le statut d'une aire protégée conformément à l'ordonnance loi n° 75-023 de juillet 1975 portant création d'une entreprise publique environnementale telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi n° 78-190 du 5 mai 1988 dans le but de gérer certaines

institutions en RD. Congo. Peut-on donc s'imaginer que les perturbations se soient produites dans cette aire protégée et dans ses environs ? Depuis quelle période alors ? La présente étude exploite deux axes pour tenter de répondre à ces préoccupations, l'analyse des tempéraments des traits fonctionnels des populations d'arbres dans les peuplements à Marantaceae et la recherche des vestiges dans les sous-sols. De plus, elle s'appuie sur la datation au ^{14}C des artefacts recueillis pour estimer la période probable des perturbations dans la région.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel et logiciel utilisés

Le matériel ayant servi pour la récolte des données sont: Un GPS Garmin pour géoréférencer les zones d'étude, les Jumelles KAHLES Loden 10X42 Kahles pour visualiser les essences dans les dômes, les rubans circonférentiels (50 m et 10 m) pour mesurer respectivement les dimensions des dispositifs d'étude et les arbres à D1,30 m \geq 10 cm, un microscope optique à réflexion pour l'étude anatomiquement des charbons de bois fossiles, les flores illustrées et les sites African Plant Database et TROPICOS pour comparer les herbiers difficiles à identifier, une tarière pédologique pour faire un sondage des artefacts dans le sous-sol, le logiciel «OLYMPUS Stream IMAGE ANALYSIS SOFTWARE Version 510_UMA_OlyStream19 Krishna_fr_03_09 July2013» et Cell^be pour décrire anatomiquement les charbons de bois fossiles récoltés dans les sous-sols afin de pouvoir les identifier botaniquement.

2.1.1. Zone d'étude

L'étude s'est déroulée dans la réserve forestière de Yoko et dans ses périphéries dans le dispositif de Biaro, dans la province de la Tshopo en RD. Congo (figure 1). La réserve forestière de Yoko a été créée depuis 1959 et se situe sur N00° 17' 59" et E025°

Figure 1 : Localisation de la réserve forestière de Yoko et du dispositif de Biaro.

17' 4" entre 400 à 500 m d'altitude. Le dispositif de Biaro a été créé en 2008, il est à ± 10 km au sud de la réserve forestière de Yoko. Il se situe sur N00°12', 27, 1" et E025°20'0, 4" entre 420 à 530 m d'altitude. La flore dans cette région se caractérise par une mosaïque forestière complexe à peuplements denses mixtes, à *Gilbertiodendron dewevrei* (De Wild) J. Léonard, les immenses étendues à Marantaceae, les espèces pionnières cicatricielles à *Pericopsis elata* (Harms) Meeuwen (Mbayu et al, 2016) etc. Le sous-sol de la région est à dominance argilo-limoneux et le sol est argilo-limoneux. La moyenne annuelle de précipitation est de 1750 mm et la température annuelle moyenne est de 25°C (Nyakabwa, 2003 ; Boyemba, 2011, Ilunga et al., 2018).

2.2. Méthodologie

2.2.1. Collecte des données

a. Inventaire du groupement fonctionnel biologique

Un inventaire systématique des arbres de diamètre de référence ≥ 10 cm a été réalisé dans 32 parcelles de 50 m x 50 m soit 8 hectares au total. Ces parcelles ont été établies dans les zones où les Marantaceae étaient abondamment concentrées et sur des superficies de plus ou moins 100 m², pour éviter tout effet de bordure

avec les autres peuplements forestiers adjacents. Ainsi, 16 parcelles soit 4 ha ont été délimitées dans la réserve forestière de Yoko réparties en 4 parcelles au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. 16 parcelles ont été aussi installées dans le dispositif de Biaro.

b. Récolte des vestiges

Au total 12 fosses de 1m x 1m x 1m soit six fosses par site ont été établies. Après un sondage préalable à la tarière dans le sous-sol, seuls les endroits contenant des artefacts tels que les charbons de bois fossiles, la céramique, etc. ont été choisis pour établir les fosses. La récolte des vestiges s'est faite graduellement après chaque 10 cm de profondeur (figure 2A). De l'établissement de la fosse à l'interprétation des résultats, les étapes d'analyse de ces vestiges se sont succédé comme il en est illustré dans la figure 2B.

2.2.2. Traitement des données

a. Détermination des tempéraments et de l'état de dégradation par l'indice de Pionnier

Le tempérament de chaque essence a été déterminé suivant la classification tirée de l'indice de Hawthorne (1996). L'état de dégradation à partir du tempérament des populations d'arbres, a été estimé avec l'indice de

Figure 2 : Procédé anthracologique : (A). Profil d'une fosse (B). Succession des étapes depuis l'installation de la fosse, récolte des vestiges jusqu'à l'interprétation

pionnier : $PI = [(Pi + nPi)/\text{nombre total d'individus}] \times 100$. Où Pi = le nombre d'espèces pionnières ; nPi = le nombre d'espèces non pionnières mais héliophiles. PI varie de 0 à 100. Zéro (0) indique que la forêt n'est pas perturbée, par conséquent, il y a absence d'espèces pionnières et 100 indique que la forêt est fortement perturbée et secondarisée et par conséquent, il y a absence d'espèces pionnières (Hawthorne (1996). PI est un bon indicateur de degré de perturbation ou de dégradation de la forêt. Il permet de distinguer les forêts secondaires des forêts matures au seuil de 50% (Gomnadje, 2012).

b. Etudes anatomiques des charbons de bois fossiles

Les charbons de bois fossiles ont été étudiés anatomiquement et identifiés botaniquement au laboratoire de biologie du bois du Musée Royal de l'Afrique Centrale en Belgique.

c. Datation des charbons fossiles, calibrage et description de la céramique récoltés dans le sous-sols

Cinq fragments de charbons fossiles dont trois

choisis dans la collection de la réserve forestière de Yoko et deux dans la collection de Biaro ont été datés au ^{14}C . L'objectif étant de fixer la période à partir de laquelle, les éventuelles perturbations ont eu lieu.

En raison de la faiblesse des dimensions des charbons, les datations devant se faire sur les mêmes échantillons après leur étude anatomique, elles se sont réalisées par la méthode de spectrométrie de masse par accélérateur (AMS). Cette méthode, auparavant peu accessible, fournit diverses dates qui confirment l'étagement chronologique des charbons dans les sous-sols.

Le choix de ces fragments a été fait sur la base de la mesure du diamètre. Ainsi, les fragments de diamètre ≥ 1 cm et présentant une bonne conformation ont été choisis, puis envoyés au laboratoire de Poznan en Pologne pour leur datation au ^{14}C . Par ailleurs, les morceaux de la céramique ont été lavés au préalable à l'eau propre, calibrés à la latte graduée et les motifs décoratifs qu'ils arborent ont été décrits par un spécialiste du laboratoire d'Archéologie du Musée Royal de l'Afrique Centrale.

Figure 3 : Trois facies à Marantaceae dans la région de Yoko et de Biaro

3. Résultats

3.1. Indicateurs biologiques : Paysage à Marantaceae, spectres de tempérament du groupement fonctionnel biologique et détermination de l'état de perturbation des peuplements

Un paysage des herbacées géants se disséminent dans toute la région augurant les indicateurs biologiques directement visibles. Trois groupements (figure 3) s'y démarquent :

- i. les groupements très denses : ils couvrent la zone Est et le long de grands cours d'eau. L'espèce *Megaphrynium macrostachyum* (Bentham) Milne-Redh atteignant 3 m ou plus de 4 m de hauteur y est très dominante. Ce facies est parfois impénétrable et la canopée y est très disjointe et les arbres y sont moins abondants. Ces groupements occupent parfois par endroits plus de 100 000 m². Ils s'installent sur un sol généralement sablonneux ou argilo sableux. On y remarque parfois dans ces groupement un mélange de Zingiberaceae et de Commelinaceae ;
- ii. le deuxième facies est disséminé dans les forêts mixtes. Il s'observe comme une strate herbacée en mélange avec le sous-bois et occupe des étendues contigües difficiles à délimiter. On peut y voir plusieurs espèces des Marantaceae, *Megaphrynium macrostachyum*. (Bentham) Milne Redh, *Sarcophrynium schweinfurthianum* (K. Schum.) K. Schum., *Haumania danckelmaniana* (J. Braun & K. Schum.), et *Trachyphrynium braunianum* (K. Schum.) Baker;
- iii. et le troisième enfin, s'observe le long des axes routiers et ferrés longeant la région qui relie la ville de Kisangani au chef-lieu du territoire d'Ubundu. On les rencontre aussi dans les jachères

jeunes. Ces groupements profitent de l'éclaircissement brutal causé par l'ouverture de la forêt dense pour s'installer. Ils paraissent très récents par rapport aux deux premiers groupes. Dans ces groupements s'observe un mélange de trois espèces notamment, *Megaphrynium macrostachyum* (Bentham) Milne-Redh, *Marantochloa pupureum* (Ridley) Milne-Redh et *Ataenidia conferta* (Bentham) K. Schum., en mélange parfois avec les Zingiberaceae et les Commelinaceae.

La détermination des tempéraments du groupement fonctionnel biologique de la strate arborescente (DHP ≥ 10 cm) par l'indice de pionnier (PI) (tableau 1) a mis en évidence trois groupes fonctionnels vis-à-vis de la lumière : les héliophiles pionniers (Pi), les héliophiles non pionnier (nP_i) et les tolérants à l'ombre (TO). Les essences dont le tempérament n'a pas été déterminé ont été exclues.

Le PI varie d'un peuplement forestier à un autre, d'un site à un autre, concomitamment, le degré de perturbation varie aussi dans le même sens. Dans les Marantaceae de la réserve forestière de Yoko, il se dégage deux tendances : i) les sites fortement perturbés (PI >50%), observées à Ouest et au Sud et ii) les forêts moins perturbées (PI <50%), observées à l'Est et au Nord. Les peuplements à Marantaceae de Biaro, ont un PI <50% qui varie de 19,02% à 38,74%. Les PI (%) moyens respectifs par groupement, pour un niveau de confiance égal à 95% est de 44,84 \pm 18,79% dans les Marantaceae de la réserve forestière de Yoko et 28,54 \pm 27,87% dans les Marantaceae de Biaro.

La comparaison des spectres des tempéraments entre différents groupements fait observer que la proportion des Tolérants à l'ombre (TO) est en moyenne plus important dans les Marantaceae de Biaro. Cependant, elle est inférieure à 60% dans les Marantaceae de la

Tableau 1 : Indice de Pionner (PI) et détermination de l'état de perturbation dans les peuplements à Marantaceae

Peuplement	Coedonnées	Ef(Pi) (1)	Ef(nPi) (2)	EfTO(3)	IP(%)	$\sum_{(1)(2)(3)}$	%Pi	%nPi	%TO
MRN	N 00°18'42,6" S025°17'39"	11	88	170	33,8	269	4,09	32,71	63,2
MRS	N00°15'50" E025°18'54,6"	47	117	148	52,56	312	15,06	37,5	47,44
MRE	N00°19'19,6" E025°16'16,7"	17	48	229	22,11	294	5,75	16,33	77,89
MRW	N00°17'59" et E025°17'4"	56	103	98	61,87	257	21,79	40,08	38,13
MB1	N00°12'04,2" E025°20'03,6"	35	35	259	21,28	329	10,64	10,64	78,72
MB2	N00°12'41,0" E025°20'04,4"	19	71	133	27,87	223	5,88	21,98	72,14
MB3	N00°12'08,2" E025°20'05,6"	14	60	315	19,02	389	3,6	15,42	80,98
MB4	N00°12'26,5" E025°20'05,1"	23	106	204	38,74	333	6,91	31,83	61,26
DGETC						2104			
DG8ha						2663			
% EETC						79			

Légende : Ef Pi (1) = Effectif des pionniers non héliophiles, EfnPi = effectif des héliophiles non pionniers, Ef TO = effectif des tolérants à l'ombre, MRN = Marantaceae Nord réserve forestière Yoko, MRS = Marantaceae Sud réserve forestière Yoko, MRE = Marantaceae Est réserve forestière Yoko, MRW = Marantaceae Ouest réserve forestière Yoko. MB1 = Marantaceae Biaro site 1, MB2 = Marantaceae Biaro site 2, MB3 = Marantaceae Biaro site 3, MB4 = Marantaceae Biaro site 4, DGETC = Densité globale des essences à tempérament connu, DG = Densité globale des essences sur les 8 ha en étude, %EETC = Pourcentage des essences à tempérament connu

Figure 4 : Vestiges des charbons de bois et de la poterie récoltés dans les peuplements des Marantaceae de la réserve forestière de Yoko et dans le dispositif de Biaro

réserve forestière de Yoko. Inversement, la proportion des Pi est en moyenne plus importante dans les Marantaceae de la réserve forestière de Yoko ($14,21 \pm 8,04\%$) par rapport aux Marantaceae de Biaro ($5,46 \pm 1,69\%$). La proportion des nPi est en moyenne plus importante dans les Marantaceae de la réserve forestière de Yoko ($31,30 \pm 13,03\%$) alors qu'il est de ($23,08 \pm 8,26\%$) à Biaro. Les Pi et les nPi sont des indicateurs biologiques du groupement fonctionnel qui renseignent un état évolutif des peuplements en dépit de leur perturbation. Les essences dont le tempérament a été identifié est largement significatif, 79% contre 21% des celles dont le tempérament n'a pas été identifié.

3.2. Indicateurs non biologiques : vestiges des charbons de bois et de la poterie

Quelques échantillons des vestiges (figure 4) récoltés dans les 12 fosses présentent deux catégories d'indicateurs : les charbons de bois et les fragments de la céramique. Les charbons de bois indiquent le passage d'un feu et la céramique indique les traces des ustensiles ménagers utilisés par l'homme dans le temps.

3.3. Déterminations de la période de perturbation: datation des charbons de bois au ¹⁴C

Le tableau 2 présente le résultat de la datation des cinq fragments de charbons de bois fossiles au laboratoire (Poznan Radiocarbon Laboratory).

La datation au ¹⁴C du charbon fossile récolté dans la zone Est de la réserve forestière de Yoko provenant du taxon de *Gilbertiodendron dewevrei* indique les perturbations de plus de 11 siècles. Les autres perturbations sont plus ou moins récentes, elles datent de moins de 4 siècles. C'est le cas des charbons fossiles récoltés au Nord et au Sud de la réserve de Yoko et le charbon de bois fossiles récolté à Biaro. La plus récente perturbation datant de moins de 150 ans a été récolté à l'Est de la réserve forestière de Yoko.

3.4. Identification anatomique des espèces de la flore ancienne à partir des charbons bois fossiles

L'identification anatomique des charbons fossiles tirés d'un lot provenant de quatre fosses a donné dix espèces (tableau 4). De toutes ces espèces, à l'exception de *Pycnanthus angolensis* (Welw.) Warb

Tableau 2 : Datation au ¹⁴C des charbons de bois récoltés dans les sous-sols dans les peuplements à Marantaceae de la réserve forestière de Yoko et de Biaro

Fragment charbon de bois	N° Laboratoire	Anthracomasse couche (gr)	Taxon identifié	Age Cal.(2σBP)
RE-I 0-10-1	Poz-68374	16,2	<i>Gilbertiodendron dewevrei</i>	1 120 ± 30
RE-I 30-40-3	Poz-68375	0,05	<i>Turraeanthus africanus</i>	145 ± 30
RN-I 20-30-5	Poz-68376	2,06	<i>Trichilia sp</i>	175 ± 30
RS-I 20-30-2	Poz-68377	0,75	<i>Gilbertiodendron dewevrei</i>	350 ± 30
BIA-I 50-60-2	Poz-68378	0,02	<i>Gilbertiodendron dewevrei</i>	195 ± 30

Légende : RE-I 0-10-1 : fosse 1, réserve forestière de Yoko, site Est, couche 0-10 cm, fragment de charbon de bois n°1 ; RE-I 30-40-3 : fosse 1, réserve forestière de Yoko, site Est couche 30-40 cm, fragment de charbon de bois n° 3 ; RN-I 20-30-5 : fosse 1, réserve forestière de Yoko, site Nord, couche 20-30 cm, fragment de charbon n° 5 ; RS-I 20-30-2 : fosse 1, réserve forestière de Yoko, site Sud, couche 20-30 cm, fragment de charbon de bois n° 2 ; BIA-I 50-60-9 : fosse 1, Biaro, couche 50-60 cm, fragment de charbon de bois n° 1

Tableau 3 : Les taxons identifiés à partir des charbons de bois récoltés dans le site de la réserve forestière de Yoko et de Biaro.

Couche (cm)	RE-I N00°17'33,3" E025°19'56,2"					RN-I N00°19'44,5" E025°17'13,1					RS-I N00°15'25,5" E025°18'9,33"					BIA-I N00°11'6,7" E025°20'5,7"					Tot. Fragment	
	Anthracomasse (gr)	ANN MON SPP	BOIS JUV	FAB GIL DEW	MEL TRI SPP	MEL TUR AFR	Anthracomasse (gr)	MEL TRI SPP	MYR PIC ANG	SAP POU SPP	SAL HOM SPP	Anthracomasse (gr)	ANN MON SPP	FAB GIL DEW	MEL TRI SPP	Anthracomasse (gr)	EBE DIOS CRA	FAB GIL DEW	FAB TET BIF	MEL TUR AFR		
0-10	16,2		10	21			7,77	3	22	1	3	0,81		9	6		35,54		19	3	44	
10-20	0						2,06		22	6	4	0,35		15	17	5	112,8		18		11	44
20-30	0,27		13	6	20	1	0,78		15	2		0,75		1	1		3,38		6	8	5	1
30-40	0,05			1	3	1	9	0				0					2,35			12	2	5
40-50	0,05			2	1	1		0				0					1,65		4	2	2	2
50-60	0						0					0					0,02		2	2		2
60-70	0						0					0					0					
70-80	0						0					0					0					
80-90	0						0					0					0					
90-100	0		11				0					0					0					
Tot frag			13	12	32	22	11		40	30	1	7		24	24	6		61	17	16	98	414

ANN MON SPP: Annonaceae *Monodora* spp
 EBE DIOS CRA: Ebenaceae *Diospyros crassiflora*
 FAB GIL DEW: Fabaceae *Gilbertiodendron dewevrei*
 FAB TET BIF: Fabaceae *Tetralerlinia bifoliata*
 MEL TRI SPP: Meliaceae *Trichilia* spp
 MEL TUR AFR: Meliaceae *Turraeanthus africanus*
 MYR PYC ANG: Myricaceae *Pycnanthus angolensis*
 SAL HOM SPP: Salicaceae *Homalium longistylum*
 SAP POUT SPP: Sapotaceae *Pouteria* spp
 BOIS JUV: Bois juvénile

Légende : RE-I = fosse 1 dans les forêts à Marantaceae de de l'Est de la réserve forestière de Yoko ; RN-I = fosse 1 dans les forêts à Marantaceae du Nord de la réserve forestière de Yoko ; RS-I = fosse 1 dans les forêts à Marantaceae du Sud de la réserve forestière de Yoko ; BIA-I = fosse 1 dans les forêts à Marantaceae de Biaro

qui est une héliophile caractéristique des forêts secondaires, les autres sont des tolérants à l'ombre (TO), caractéristiques des forêts matures. Une bonne quantité de charbons examinés au microscope présente des cellules encore peu différenciées, il n'a pas été facile de les identifier, ce sont des bois juvéniles.

L'anatomique de l'espèce dont la datation au ¹⁴C indique l'âge le plus ancien identifiée comme *Gilbertiodendron dewevrei* est illustrée à la figure 5.

4. Discussion

Les inférences des perturbations des peuplements forestiers denses de l'Afrique centrale sont

Figure 5 : Anatomie du charbon fossile identifié comme *Gilbertiodendron dewzvrei*

Légende : A gauche : image Olympus Stream image analysis software. A droite : image Cell'be du taxon de référence (*Tw* 33575) de la collection du Xylarium MRAC disponible sur <https://www.metafro.be/xylarium>. Tr; Tg, Td = coupe transversale, coupe tangentielle et coupe radiale.

plus axées sur les analyses anthracologiques et paléoenvironnementales (Maley, 1997, 2003 ; Hubau et al., 2012, 2013 ; Mbayu et al., 2016). Cette étude associe à celles-ci l'analyse des tempéraments des unités fonctionnelles biologiques de la strate arborescente qui en ressortent comme les bioindicateurs témoins d'une succession forestière dans des peuplements à Marantaceae. Ces derniers, pour plusieurs auteurs, correspondent à des formations post-pionnières qui interviennent dans le processus de colonisation des savanes et participent à la cicatrisation de la forêt dense après destruction du couvert. Dans tous les cas, les Marantaceae sont considérées comme des phases transitoires conduisant à terme, à la forêt dense. Par contre, il faut noter que cette dynamique de succession ne semble pas toujours systématique (Brugière et al., 2000 ; Doucet, 2003).

Cette étude montre par analyse des tempéraments, l'abondance de groupements fonctionnels héliophiles et héliophiles non-pionniers trouvées dans la réserve forestière de Yoko et à Biaro. Pour Letouzey (1968) et Lubini (1986), les héliophiles sont réputées envahir les zones ouvertes et par conséquent, des milieux perturbés. Par ailleurs, une ouverture dans un peuplement dense humide indique soit une perturbation naturelle (chablis) - un fait normal dans le cycle sylvigénétique d'un peuplement - (Puig, 2002) soit une perturbation anthropogénique. Dans ce dernier cas, il pourrait s'agir soit de l'asserrage, soit d'anciennes habitations ou encore le passage d'un feu utilisé par l'homme pour ses besoins vitaux (Hubau et al., 2012, 2013 ; Mbayu et al., 2016).

Le tempérament d'une population d'arbres peut déterminer le caractère ancien et /ou récent d'une perturbation dans un peuplement. En effet, si l'indice de Pionnier (PI) est $>50\%$, ce peuplement est fortement perturbé, sa strate arborescente est majoritairement constituée des héliophiles pionniers (Pi) et des héliophiles non-pionniers (nPi). Et si l'indice de Pionnier (PI) est $<50\%$, le peuplement est moins perturbé, par conséquent sa strate arborescente est dominée par les tolérants à l'ombre (TO). Beaucoup d'auteurs ont confirmé que les héliophiles pionniers (Pi) présagent les perturbations récentes alors que les héliophiles non-pionniers (nPi), des perturbations anciennes (Puig et al., 1989 ; Gomnadje, 2012 ; Chave, 2000 ; Adou et al., 2005).

La présence des vestiges de charbons de bois et de céramique dans le sous-sol de la réserve forestière de Yoko et à Biaro indiquent les traces de feu et des ustensiles qui seraient utilisés par l'homme dans le passé. Pour plusieurs spécialistes de l'anthracologie et des botanistes fossiles, les charbons et les morceaux de céramique recueillis peuvent révéler les conditions de gestion du milieu par l'homme dans les temps passés. Ainsi, Marguerie et Hunot (2007) et Hubau (2013), pensent que les charbons de bois fossiles peuvent même établir l'évolution de la végétation au cours du temps.

La présence des vestiges semble se généraliser dans le sous-sol de la zone d'étude. Des quantités importantes ont été récoltées dans les peuplements primaires à dominance de *Gilbertiodendron dewevrei* (De Wild.) J. Léonard et dans les peuplements secondaires à dominance de *Macaranga spinosa* Müll. Arg de la région (Tshibamba et al., 2014).

Une analyse de ces indicateurs inertes renseigne quant à leur origine. Comme l'ont constaté plusieurs auteurs, les charbons de bois témoignent le passage d'un feu. Ce feu peut avoir deux origines, naturelle ou anthropique. Les phénomènes naturels tels que la foudre, les éruptions volcaniques ou de la chute de météorites dans les massifs forestiers peuvent calciner les végétaux (Gillet et al., 2008 ; Hubau et al., 2012). Parallèlement, le feu utilisé par l'homme pour les activités champêtres (Hansen et al., 2008) ou pour des usages domestiques divers (le feu utilisé dans les campements de chasse et de pêche pour le fumage des gibiers ou des poissons, la cuisson des aliments, etc). Par conséquent, certains auteurs comme Vande Weghe (2004) soutiennent que, la récente régression forestière (vers 2 500 ans BP.) semblait coïncider avec l'apparition de l'agriculture itinérante sur brûlis dans les massifs forestiers d'Afrique centrale. Quant à la céramique, elle est indicatrice de la sédentarisation des peuples Bantous dans le Bassin du Congo. Dans cette région, les quantités importantes de poterie sont récoltées fréquemment le long du réseau hydrographique. Les plus anciennes récoltes de la poterie ont été datées de 2 700 - 2 050 ans cal BP. (Brncic et al., 2006).

Les trois indicateurs retrouvés au cours de cette étude dans les peuplements à Marantaceae: les héliophiles pionniers et les héliophiles non-pionniers, les charbons de bois fossiles et de la céramique poussent à inférer que les peuplements forestiers anciens ont connus des perturbations anthropiques. Les charbons proviendraient soit des pratiques d'assertage ou des feux domestiques. Des analyses similaires de Létouzey (1968) et Lubini (1986) ont également suggéré que les forêts à Marantaceae de l'intervalle de la rivière Sangha au Congo Brazzaville seraient une parfaite illustration des conséquences des perturbations des activités anthropiques. Evidemment, les charbons des bois peuvent avoir l'origine naturelle, comme signalé au départ, mais pour Scott et al., (2000) les traces de paléofeux observés dans les sous-sols dans les forêts du Bassin du Congo seraient essentiellement l'œuvre de l'activité humaine. En effet, dans la région de Yoko et ses environs, l'agriculture itinérante, la chasse et la pêche sont des pratiques traditionnelles des populations depuis des siècles. Pour appuyer cette hypothèse d'anthropisation des peuplements anciens dans la région, les études anatomiques ont

permis d'identifier à partir des charbons fossiles, en majorité, des Tolérants à l'Ombre (TO). Ces essences sont caractéristiques des forêts matures anciennes qui étaient perturbées. Quant à la période de perturbation, les fragments des charbons de bois fossiles datés au ^{14}C montrent les perturbations de plus de 11 siècles et les perturbations plus ou moins récentes qui se seraient produites entre 350 ± 30 ans cal. BP et 145 ± 30 ans cal. BP. Dans la même région, certaines études ont daté des perturbations dans les peuplements à *Pericopsis elata* (Harms) Meeuwen entre 505 ans cal. BP à 303 ans cal. BP, des perturbations dans les forêts à *Gilbertiodendron dewevrei* (De Wild.) J. Léonard entre 508 ans cal. BP à 295 ans cal. BP (Tshibamba et al., (2014). Ces périodes présagent l'âge des peuplements actuels dans le Bassin du Congo (Letouzey (19560; Goulet-Fleury et al., 2013). Par inférence, l'on raisonnablement penser que des perturbations des forêts anciennes seraient causées par l'homme au cours de siècles passées.

Du point de vue de leur âge, les perturbations de Yoko et de Biaro paraissent très récentes par rapport à celui constaté dans les forêts de Ituri en RD. Congo ($18\ 800 \pm 100$ ans à 715 ± 45 ans) (Mercader et al., 2000), celui des forêts du Mayumbe ($3\ 000$ ans à $2\ 000$ ans cal. BP (Hubau, 2013), celui des Marantaceae du Nord de la République du Congo ($12\ 620 \pm 55$ ans à 200 ± 25 ans BP) (Gillet, 2013) et enfin, celui des forêts camerounaises ($2\ 300$ ans à $1\ 300$ ans Cal. BP) (Morin-Rivat, et al., 2012). Toutefois, certaines perturbations dans le Bassin du Congo approchent l'âge de celles de Yoko et de Biaro comme par exemple celui des forêts clairsemées à *Megaphrynium macrostachyum* (Bentham) Milne-Redh au Nord du Congo Brazzaville (229 ans à 140 ans cal. BP) (Gillet, 2013) et celui des forêts à Marantaceae de la région d'Ouessou au Nord du Congo Brazzaville (500 ans) (Gourlet-Fleury et al., 2013).

5. Conclusion

Cette étude met en exergue deux pistes pour déterminer la perturbation des peuplements forestiers de la région de Yoko, le tempérament du trait fonctionnel de la population d'arbres en présence et les vestiges recueillis dans les sous-sols des peuplements à Marantaceae. L'analyse de tempérament a montré qu'une population importante des pionniers (Pi) et des héliophiles non-pionniers

(nPi) colonisent les peuplements à Marantaceae et l'approche anthropologique a permis de récolter des quantités des charbons de bois fossiles et de la céramique. Un taux important des traits fonctionnels d'héliophiles pionniers et des héliophiles non-pionniers attestent une dynamique successorale positive des peuplements anciens après leurs perturbations. Les charbons de bois fossiles indiquent le passage d'un feu et la céramique authentifient les ustensiles en argile utilisés par l'homme dans le temps. Ces indicateurs affirment les perturbations anthropogéniques qui se seraient réalisées entre le 11^e siècles cal. BP et 2^e siècles cal. BP.

Références

- Brncic, T.M., Willis, K.J., Harris, D.J. and Washington, R. (2006).** Culture or climate? The relative influences of past processes on the composition of the lowland Congo rainforest. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 362, 229-242.
- Brugière, D., Bougras, S. et Gautier-Hion, A. (2000).** Dynamique forestière à processus de colonisation - extinction : relations faune-flore dans les forêts à Marantacées du parc national d'Odzala. *Rapport Ecofac*. 1-10 pp.
- Gillet, J.F. and Doucet, J.L. (2013).** The abundance of charcoal fragments emphasizes the assumption of huge palaeofires in the mixed moist semi-evergreen rainforest of the Northern Republic of Congo. In *F. Damblon (ed), Proceedings of the Fourth International Meeting of Anthracology, Archaeopress BAR Internation Series 2486*, 113-120.
- Gourlet-Fleury, S., Fayolle, A., CIRAD, ULg (2013).** Mieux intégrer les connaissances écologiques dans les décisions de gestion. Les apports du projet CoForChange. 72 -75. In *Les forêts du bassin du Congo- Etats des forêts 2013* : Édts : de Wasseige C., Flynn J., Louppe D., Hiol Hiol, F., F., Mayaux Ph. – 2014. Weyich. Belgique. 328p.
- Hubau, W., Jan, Bulcke, J.V., Kitin, P., Florias, Mees, F., Acker, J.V., Beeckman, H. (2012).** Riview Palaeobotany et Palynology, Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use. Volume 169 ISSN 0034-6667 <http://www.elsevier.com/copyright>
- Hubau, W. (2013).** Exploring charcoal as a natural archive for palaeofire and vegetation history of the mayumbe, Democratic Republic of the Congo. *PhD Dissertation*, Ghent University, 224 p.
- Ilunga, C., Komba, J., Mbayu, F., Sabongo, P. et Ndjele, L. (2018).** Estimation de la croissance d'essences tropicales à travers une méthode basée sur l'utilisation des outils SIG, *International Journal of Innovation and Scientific Research* ISSN 2028-9324 Vol. 21 No. 3 Oct. 2017, pp. 536-546 © 2017 Innovative Space of Scientific Research Journals <http://www.ijisr.issr-journals.org/>
- Ilunga, C., Mbayu, F., Sabongo, P., Ebuy, J. et Salvador, A.C. (2018).** Comparaison de deux approches de mesure de cernes utilisant les outils système d'information géographique (SIG) sur des images à haute résolution de bois tropicaux. *Can. J. For. Res.* 48 : 1543–1553 (2018) [dx.doi.org/10.1139/cjfr-2018-0178](https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0178), *Can. J. For. Res.* vol. 48, 2018.
- Gillet, J.F. (2013).** Les forêts à Marantaceae au sein de la mosaïque forestière du Nord de la République du Congo : Origine et modalités de la gestion, (*Thèse doctorat*), *Université de Liège-Gembloux Agro-Bio Tech*, 194 p.
- Gillet, J.F. and Doucet, J.L. (2013).** The abundance of charcoal fragments emphasizes the assumption of huge palaeofires in the mixed moist semi-evergreen rainforest of the Northern Republic of Congo. In *F. Damblon (ed), Proceedings of the Fourth International Meeting of Anthracology, Archaeopress BAR Internation Series 2486*, 113-120.
- Gonmadje, C.F. (2012).**- Diversité et biogéographie des forêts d'Afrique centrale atlantique : le cas du massif de Ngovayang (Cameroun), *thèse, Université Montpellier II*, Sciences et Techniques du Languedoc, 280 p.
- Hansen, M.C., Roy, D.P., Lindquist, E., Adusei, B., Justice, C.O., Altstatt, A. (2008).** A method for integrating MODIS and Land sat data for systematic monitoring of forest cover and change in the Congo Basin. *Remote Sensing of Environment*, 112 (5), 2495- 2513.
- Letouzey, R. (1968).** Etude phytogéographique du Cameroun : Paris, Ed. *P. Le chevalier*. 11 p.
- Lubini, A. (1986).** La forêt marecageuse à *Myrtagyna stipulosa* et *Pychnanthus marchalianus*

dans la région de Kisangani (Haut-Zaïre ; *Bull. Jard. Bot. Nat. Belg.* 55, 315-348.

Marguerie, D., Hunot, J.Y. (2007). Charcoal analysis and dendrology: data from archaeological sites in north-western France. *Journal of Archaeological Science* 34, 1417-1433.

Mbayu, F.M., Tshibamba, M.J., Hubau, W., Bbidjo, T.V., Tambwe, L.E.N.G., Mpanda, N.G., Nazangani, M.N., Beeckman, H., Nshimba, S.H. et Koto-te-Nyiwa, Ngbolua (2016). Etude anthracologique et élucidation de l'origine de perturbations des forêts de la réserve forestière de Yoko et ses environs (Province de la Tshopo, RD Congo); <http://www.ijisr.issr-journals.org/>

Maley, J. (1997). Fluctuations majeures de la forêt dense humide africaine au cours des vingt derniers millénaires in *l'Alimentation en forêt tropicale interactions bioculturelles et perspectives de développement*. Volume 1, les ressources alimentaires : Production et consommation, MAB, Editions UNESCO, 56-69 p.

Maley, J. (2003). Synthèse sur l'histoire de la végétation et du climat en Afrique centrale au cours du quaternaire récent 53-75.

Morin-Rivat, J., Hubau, W., Gillet, J.-F., Bremond, L., Oslisly, R., Gourlet-Fleury, S., Doucet, J.-L. and Beeckman, H. (2012). Recent disturbances in the Congo bassin : an anthracological contribution to vegetation reconstructions. Colloque de l'Académie des Sciences: The impact of a major environmental

crisis on species, populations and communities: the fragmentation of African forests at the end of the Holocene. *International conference*. 1-2 march 2012, Paris, France. Poster presentation.

Nyakabwa, M. (2003). Îlots forestiers de Kisangani (r. d. congo) : observations floristiques et sauvegarde, *12e Congrès forestier mondial*. Quebec City, 0935-B3.

Puig, H., Forget, P.M. et Sist, P. (1989). Dissémination et régénération de quelques arbres en forêt tropicale guyanaise. *Bulletin de la Société Française, Actualité* 136 p.

Puig, H. (2001). FORÊT TROPICALE DENSE HUMIDE, Belin 8e rue Ferou-75278, Paris, Cedex 6, 444p. www.edition-belin.com

Tshibamba, M.J., Hubau, W., Morin-Rivat, J., Ntahobavuka, H., Boyemba, B., De Canniere, C., Beeckman, H. (2014). Charcoal records reveal past occurrences of perturbations in the forests of the Kisangani region (RDC): vegetation history of the semi-deciduous rainforest, Vienne (Autriche), April 2014. *International conference, Poster presentation*.

Vande, Weghe, J.P. (2004). Forêts d'Afrique Centrale, la nature et l'homme. Tielt Belgique : Ecofac, Lannoo SA (ed.). 367 p. *TROPICOS* [Consulté le 10 mai 2020].

African Plants Database, <https://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/recherche.php>; [Consulté le 26 mai 2020]